

INFORMATIKA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA MOBIL TEXNOLOGIYALAR

Matnazarova Zilola Batirovna

Xorazm viloyati Shovot tumani XTB ga
qarashli 11-umumiy o‘rta ta’lim maktabining
informatika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika fanini o‘qitish jarayonida mobil texnologiyalar mavzusida soz boradi. Yamda informatika fani va modil texnologiyalar haqida ham malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Informatika, Mobil oqitish, mobil texnologiyalar, multimediya, talim, jarayon.

Informatikaning asosiy tushunchalaridan biri bu axborot kommunikatsiya texnologiyasidir. Texnologiya grek tilidan (techne) tarjima qilganda sanat, maxorat, bilish manolarini anglatadi, bular esa oz navbatida jarayonlardir. Jarayonlar - bu qoyilgan maqsadga erishish uchun malum harakatlarmajmuasidir.

Mobil oqitish bu mobil texnologiyalarni qollagan holda, yakka, guruhli va jamoali talim olishning dars va darsdan tashqari oquv faoliyatlarini oz ichiga birlashtirish imkoniyatiga ega bolgan talim olishning maxsus shakli. Ta ‘lim jarayonida — Mobil o’ qitish || iborasi quyidagicha talqin etilishi mumkin [1]: (Ta ‘lim olishdagi qurilma (ixtiyoriy mobil qurilmalar va tarmoq texnologiyalar); (O’rgatuvchi (o’ qitish jarayonida qurilma o’ quv auditoriyasida yoki auditoriyadan tashqarida joylashgan bo_lishi mumkin); - Dars turiga qarab o’quv jarayoniga qo’llash (boshqa maktab, shahar yoki regiondan bo’lgan Internetdagi virtual o’qituvchi). (Mobil o’qitishni ommaviy tarzda o’quvjarayoniga tadbqiqetish uchun quyidagi tashkiliy-pedagogik talablarga etibor qaratish lozim: (Talim amaliyotida planshet, netbuk va noutbuklar asosida mobil sinflartashkil etish; (BOYD (Bring your own deviceshaxsiy qurilmangni olib kel) yoli asosida talim olish (talim oluvchilar mashg’ulotga shaxsiy mobil qurilmasini olib keladi). Talim muassasasida Internetga ulanishga erkin ruxsat berish nafaqat auditoriya xonalarida, balki yolaklarda, kutubxonada, faollar zalida maxsus hududlar tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Mobil talimning afzallik tomonlari quyidagicha: 1. Talim oluvchilarga joyni erkin ozgartirish imkoniyatini beradi; 2. Imkoniyati cheklangan talim oluvchilarga mobil vositalardanfoydalangan holda oqish imkoniyatini beradi; 3. Shaxsiy kompyuter va qogozli oquv adabiyotiga ehtiyoj

bolmaydi; 4. Zamonaviy simsiz texnologiyalar yordamida foydalanuvchilar orasida oquvresurslar tarqalishi yengillashadi (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi);

5. Mobil oqitishda multimediyali kontentdan foydalaniladi, yani,axborotlar turli shakllarda ifoda etiladi: matnli, grafik,

ovozli.

Mobil o'qitishni joriy etishdan asosiy maqsad [2]:

- Ta'lim sifatini oshirish;
- Ta'limda AKT integratsiyasini joriy etish va qo'llab - quvvatlash;
- O'quv materialni ta'lim oluvchilar tomonidan o'zlashtirish samaradorligini oshirish;
- Ta'lim jarayoniga shakllantiruvchi baholash (o'z xatolarini tahlil etish, o'z-o'zini baholash) va differensiallangan

ta'lim texnologiyalarni joriy etish;

- Standartlashgan testlarni topshirish ko'rsatkichini o'sishi;
- Ta'lim oluvchilarda umri davomida uzluksiz ta'lim olish imkoniyatimavjudligi;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

□ —Ta‘lim muassasasi – oila – ta‘lim muassasasi || aloqasini o‘rnatilishiva uning rivojlanishi.

O‘quvchini ma‘lumot bilan ishlashga, mustaqil ta‘lim hamda axborotni o‘zlashtirishga o‘rgatish zamonaviy maktabning uhim vazifasidir. Bugungi kunda talimsifatini oshirishda mediatexnologiyalaridan keng foydalanilmoqda.

Mobil texnologiya bu - uyali aloqa uchun ishlatiladigan texnologiyadir. Songgi bir necha yil ichida mobil texnologiyalar tez fursatda rivojlandi. Oddiy mobil qurilma bugungi kunga kelib oddiygina mobil telefon, GPS-navigatsiya moslamasi, o‘rnatilgan veb-brauzer va tezkor xabarlar mijoz va qolda o‘yin konsoliga aylandi. Kogina mutaxassislarning fikriga kora, kompyuter texnologiyalarining kelajagi simsiz tarmoq orqali mobil kompyuterlarga bogliqdir.

Planshetli kompyuterlar yordamida mobil hisoblash yanada ommalashmoqda. Asosan simsiz qurilmalarning simsiz texnologiyalariga (jumladan, noutbuklar, planshetlar, mobil telefonlar va boshqalar) axborot texnologiyalarini integratsiyalash uskunalari hisoblanadi.

Mobil texnologiyalar va Internet axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlantirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchlariga aylandi.

Mobil talim (M-learning) atamasi bundan 15 yillar oldin ingliz tilidagi pedagogik adabiyotlarda, hozirgi kunga kelib bizning mamlakatimizda ham bu atamadan keng foydalanila boshlandi. Mobil talim mobil va portativ qurilmalardan foydalanib, oqishni va talimni tashkillashtirish imkonini beradi

Rivojlangan mamlakatlar qatorida bizning davlatimizda ham mobil qurilma va telefon egalarining soni jadal tarzda ortib bormoqda. Koppina talim muassasalari talimning BYOD (Bring Your Own Device Oz qurilmangni olib kel) uslubiga otmoqda [4].

Simposiumn multimediali prezentatsiyalar yordamida okazish odat tusiga kirgan. Lekin odatiy taqdimot texnologiyalari bilan bir qatorda, talim sohasiga interaktiv deb nomlangan yangi texnologiyalar kirib kelmoqda, bu esa taqdimotdan slaydshou korinishida uzoqlashishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR ROYXATI

1. Закирова Ф. М. Подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности в среде ИКТ // Информатика и образование. - 2017. -Н 10. - С. 101- 103.

2. Sulaymanova D.B. — Experience in the application of mediatechnologies in teaching informatics in 5thgrade of schools || //Middle European Scientific Bulletin, ISSN 2694-997080, volume 12 May 2021, 80-83 b.
3. Абдукадыров А., Тайлаков Н., Болтаев Б. и др. Основы информатики и вычислительной техники. 9 класс. Учебник. — Ташкент: Издателско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2016.
4. Йўлдашева Г., Йўлдошева М. Использование информационных технологий в организациях //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 477-480.
5. Йўлдашева М.,Тешабаева О., Йўлдашева Г. Эффективное управление инвестиционной деятельностью информационно-коммуникационных технологий Узбекистана //Студенческий вестник. – 2021. – №. 3-4. – С. 11-13.
6. Yuldasheva G. I. Ta'lim samaradorligini oshirishda elektron darsliklardan foydalanish //youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 36-39.
7. Yuldasheva G., SHermatova H. Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 372-376.